

ЭОЖ 373.2:796

МЕКТЕПКЕ ДЕЙІНГІ ҰЙЫМДА ТҮРЛІ ЖАС ТОПТАРЫНДА ОЙЫНДАРДЫ ҰЙЫМДАСТЫРУ ЕРЕКШЕЛІКТЕРІ

ЖУМАДИЛОВА АЛИЯ СМАЙЛОВНА

М.Х.Дулати атындағы Тараз университетінің аға оқытушысы
Тараз, Қазақстан

***Аннотация.** Бұл мақалада мектепке дейінгі ұйымда түрлі жас топтарында ойындарды ұйымдастыру ерекшеліктері ғылыми-әдістемелік тұрғыда қарастырылады. Мектепке дейінгі кезеңдегі ойынның баланың тұлғалық, танымдық, әлеуметтік және эмоционалдық дамуына ықпалы талданып, әр жас кезеңіне сәйкес ойын түрлерін іріктеу, мазмұнын жоспарлау және ұйымдастыру жолдары сипатталады. Ерте жастағы, кіші, орта және ересек, мектепалды топтардағы балалардың психологиялық-физиологиялық даму ерекшеліктеріне байланысты ойын әрекетін ұйымдастырудың мақсат-міндеттері айқындалады. Сонымен қатар, қимылды, сюжеттік-рөлдік, дидактикалық және шығармашылық ойындарды тиімді қолдану әдістері ұсынылады. Мақалада ойын арқылы баланың дербестігін, коммуникативтік дағдыларын, шығармашылық қабілетін дамыту мәселелері қамтылып, педагогтің бағыттаушы және ұйымдастырушы рөлі негізделеді. Зерттеу нәтижелері мектепке дейінгі ұйым педагогтеріне ойын процесін жүйелі, жас ерекшелігіне сай ұйымдастыруға практикалық көмек береді.*

***Кілт сөздер:** ойын, мектепке дейінгі ұйым, бала, педагог.*

Мектепке дейінгі білім беру саласындағы мемлекеттік саясаттың негізгі қағидаттары «Білім туралы» Қазақстан Республикасының Заңында айқындалған. Мектепке дейінгі тәрбие мен оқыту білім беру жүйесінің бастапқы деңгейі ретінде отбасында немесе бір жастан бастап бірінші топқа қабылданғанға дейін мектепке дейінгі ұйымдарда жүзеге асырылады. Мектепалды даярлық міндетті және отбасында, мектепке дейінгі ұйымдарда, жалпы білім беретін мектептердің, лицейлер мен гимназиялардың мектепалды топтарында жүзеге асырылады.

Бүгінгі күні елімізде балаларды мектепке дейінгі тәрбиелеумен және оқытумен қамтумен бірге мектепке дейінгі ұйымдар ұсынатын қызметтің сапасын арттыру үшін кешенді шаралар қабылдануда.

Қазіргі әлемде білімге деген көзқарас балалар өмір сүріп, өсіп жатқан, жылдам өзгеріп отыратын болмыспен бірге өзгеруде. Білімді баланың туылған сәтінен бастап өмір бойы жалғасатын процесс ретінде қарау білім беру процесін ұйымдастырудың икемді стандарттарын қабылдауды қажет етеді. Балалар көп уақытын білім беру ұйымдарында өткізеді, бұл балалардың мәдени және этникалық әртүрлілікке құрмет көрсетілетін үйлесімді, мейірімді, дамытушы, инклюзивті, әділ ортада балалық шағын өткізуі үшін тиісті жағдайлар жасаудың маңыздылығын түсінуге әкеледі. Бала өзінің әлем жайлы жеке түсінігін қалыптастыру құқығы мен мүмкіндігі бар оқуға белсенді қатысушы ретінде қабылдануы тиіс. Мектепке дейінгі кезең – мектепке дайындық сатысы, баланың өмірлік маңызды дағдыларын дамыту кезеңі. Демек, бала өміріндегі мектепке дейінгі тәрбиелеу мен оқыту тәсілінің ұйымдастырылған оқу іс-әрекетінен баланың жеке ерекшеліктері мен қажеттіліктерін ескере отырып, әр баланың әлеуетін барынша дамытуға жағдай жасауға қарай өзгеруі тиіс. Педагогтің алдын ала жоспарлаған әрекеттерін орындап қана қоймай, баланың қызығушылығына көңіл бөліп, күнді өзі таңдаған белсенділік түріне қарай құрудың маңызы зор. Бірге ойнау дағдыларын, еңбек әрекеті дағдыларын, тазалықты, тәртіптілікті, ұйымшылдықты, ойлауды, қабылдауды, сурет салуды және басқа дағдыларды меңгерту ойын нысанында іске асуға тиіс. Ойын – баланың негізгі әрекеті және дамытудың негізгі құралы [1].

Мектепке дейінгі ұйымдағы ойын әрекеті тәрбиелеу-білім беру процесін ұйымдастыру мен мазмұнның ажырамас бөлігі болып табылады. Ойын әрекеті балалар үшін маңызды, ойын арқылы бір жағынан тәрбиеленушілердің танымы кеңейеді, қоғамдағы мінез-құлық нормаларын түсінеді. Екінші жағынан, педагог ойынды белсенділік түрлері мен өзара әрекет нұсқалары арқылы тәрбиелеу-білім беру процесінің негізгі әрекет түрі ретінде қолданады.

Ойын әрекеті мектепке дейінгі ұйымда тәрбиелеу-білім беру процесін ұйымдастыруда маңызды рөл атқарады. Ойын құнды әрекет, ойын арқылы балалардың танымдық саласы кеңейеді, қоғамдағы мінез-құлық нормалары мен ережелерді меңгереді. Педагог ойынды балалар іс-әрекетінің түрлері арқылы тәрбиелеу – білім беру процесінде негізгі әрекет ретінде қолданады. Ойын барысында бала өзі жасай алмайтын әрекетті үйренуге тырысады, құрдастарымен қарым-қатынас жасайды, баланың бойында адамгершілік қасиеттері дамиды. Л.С.Выготский, О.М.Дьяченко, Е.Е.Кравцованың пікірлері бойынша ойынды басқа әрекет түрлерімен алмастыру мектеп жасына дейінгі баланың қиялын дамытуға кедергі келтіреді. В.В.Ветрова, М.И.Лисина, Е.О.Смирнова Л.М.Кларина, В.И.Логинова, Н.Н.Поддяков ойынды басқа әрекет түрлерімен алмастыру баланың құрдастарымен, ересектермен қарым-қатынасының дамуын тежейді, эмоционалды жай-күйін төмендетеді деп санайды. Демек, ойын іс-әрекетін күн сайын ұйымдастыру баланың шығармашылық қабілеттерін дамытуда маңызды болып табылады [2].

Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2021 жылғы 15 наурыздағы №137 қаулысымен бекітілген Мектепке дейінгі тәрбиелеу мен оқытуды дамыту моделінде «Ойын – баланың негізгі әрекеті және дамытудың негізгі құралы», ... «Сәбилер мен мектеп жасына дейінгі балалардың ерекшелігі – олар белсенді әрекеттер мен практика арқылы үйренеді. Сондықтан ұйымдастырылған оқу іс-әрекеті тек ойын түрінде өткізілуге тиіс», – деп жазылған. Ойын жетекші іс-әрекет және балаларды дамытудың негізгі құралы екендігі және бірлескен ойын, еңбек дағдыларын, тазалықты, тәртіпті, ұйымшылдықты, балалардың ойлауын, қабылдауын, сурет салуын және басқа дағдыларды игеру ойын түрінде болуы қажеттігі Модельде айқындалған басты міндеттердің бірі. Осыған байланысты мектеп жасына дейінгі балалар ойын баласы екенін ескере отырып, оларды дамыту мен тәрбиелеуде педагогтерге ойынға басымдық беру ұсынылады. Ол үшін балалардың қызығушылықтарына сәйкес заттық дамытушы ортаны құру және ұйымдастырылған іс-әрекетті балалардың бастамаларын, пікірлері мен тілектерін ескере отырып, оларды зеріктірмей, балалардың түрлі әрекеттерін ұйымдастыру арқылы қызықты ойын түрінде өткізу көзделеді [3].

Қазіргі таңда мектепке дейінгі ұйымдарда тәрбиелеу мен оқыту процесін ұйымдастыру барысында педагогтер үшін маңызды қағидалардың бірі – ойын арқылы білім беру. Сонымен қатар балалардың қимыл-қозғалыс белсенділігін күшейту мақсатында қимылды ойындарға, әсіресе ұлттық қимылды ойындарға басымдық беру қарастырылған.

Ойын – баланың жетекші әрекеті, оның дамуының негізгі тетігі әрі тәрбие мен оқытуды жүзеге асырудың маңызды құралы. Ойын барысында бала өзін ересектердің орнында сезініп, сүйікті әңгімелері мен ертегілеріндегі кейіпкерлердің рөліне еніп, соларша өмір сүріп, әрекет етеді. Ойын арқылы бала қоршаған орта туралы мол мағлұмат алып, өзінің психологиялық ерекшеліктерін қалыптастырады, яғни табиғи түрде білім меңгереді.

Арнайы ұйымдастырылып, баланың зейінін талап ететін ойындар оның ой-өрісін кеңейтіп, дүниетанымын дамытады, мінез-құлқы мен ерік сапаларын жетілдіреді. Ойын түрлерінің тәрбиелік әрі дамытушылық ықпалы көбіне педагогтің кәсіби құзыреттілігіне байланысты. Ойын технологиясын жетік меңгерген педагог қана ойын үдерісін балалар үшін нәтижелі әрі мазмұнды ұйымдастыра алады.

Балаларды тәрбиелеу мен оқыту үшін тәрбиелеу-білім беру процесін ұйымдастыру үшін негіз болып табылатын «Мектепке дейінгі тәрбие мен оқытудың мемлекеттік жалпыға міндетті стандарты» бойынша, ойын – тәрбиелеу-білім беру процесінде мектепке дейінгі ұйымдағы іс-шаралардан тұратын күн тәртібіне сәйкес балалар іс-әрекетінің түрлерінің бірі болып табылады.

Мектепке дейінгі ұйымда педагог «Мектепке дейінгі тәрбие мен оқытудың үлгілік оқу бағдарламасын» басшылыққа ала отырып, әрбір жас тобына арналған ойын түрлерін талапқа сай іріктеп алып, жоспарлап, ұйымдастырады.

Ерте жас тобы – 1 жастағы балалардың ойыны мен әрекетінің арасындағы айырмашылық шамалы болғандықтан, алғашқы кезде кез келген ойыншық ұстауға, алып жүруге және т.б. болатын зат есебінде пайдаланылады. Ал екі жастан асқанда ойын әрекетінің бір түрі ретінде ерекшеленеді, бірақ алғашында ойынның әр түрлі формаларында (сюжетті-рөлдік, құрылыс, дидактикалық) айқын көрінетін ерекшелік болмайды. Осы кезден бастап, балалар арасында өзара қатынастың алғашқы формалары қалыптаса бастайды. Бала өзінің әрекетін жолдасына кейде түсіндіре алмайтын, өзара келісе алмайтын жайлар болады. Сондықтан педагог балалардың өзара қарым-қатынасына жайбарақат қарамай, олардың ойынына араласып, балалардың жақсы қылығын мадақтау, жаманын талқыға салу арқылы балалық қатынасты реттеп, жолға салып, басқарып отыру үшін, педагог ойындар ұйымдастыра отырып, өзіне лайықты рөлді: «дүкен» ойынында дүкенші, «поезд» ойнағанда машинист және т. б. болып орындайды.

Кіші топ – 2 жастағы балалар ойындарын ұйымдастыру. Бұл жаста ойындар балаларға айналадағы заттарды жақсы тануға, олардың түсін, пішінін ажыратуға және олармен орындауға болатын әрекеттерді атауға көмектеседі. Ойындар қимылдарды үйлестіруге, көзбен өлшеуді дамытуға, кеңістіктік қатынастарды меңгеруге ықпал етеді, балаларды айтылған сөзді естуге және оны белгілі бір ойыншықпен, әрекетпен байланыстыруға үйретеді. Басшылық ету ерекшеліктері: Осы жастағы балалардың қозу процестері тежелу процестерінен басым болады, сондықтан оларға тек ауызша айтып қоймай, көрнекі құралдарды көрсету, ойын ережелерін түсіндірумен қатар ойын әрекетін көрсету (педагог көрсетеді және түсіндіреді) қажет. Ойындарды ұйымдастыруда ғажайып сәттің болуы, ойындарды балаларда көтеріңкі көңіл-күй тудыратындай етіп өткізу, оларды бір-біріне кедергі жасамай ойнауға үйрете отырып, бірге ойнау әлдеқайда қызықты екенін түсінетіндей етіп ұйымдастыру ұсынылады. Ойындарды өткізуде балаларға ойын әрекеттерінің тәсілдерін үйретуде педагогтің белсенділік танытуы қажет (заттарды дұрыс орналастыру, ойын барысында сұрақтар қою, кеңестер мен ұсыныстар беру, балаларды мадақтау, олардың әрекеттерін бақылау).

Кіші топта ойындар негізінен педагог ұсынған сюжет бойынша айналады. Балалар әр түрлі ойын қимылдарын игерген соң, ойналған ойын сюжетін келесі ойын үшін негізге алады, әдетте, бұрынғыны дәл қайталамайды, не жаңа әрекеттер, не заттар қосатын болады. Педагог бірте-бірте балаға ойын сюжетін құрып ойнауға, қоршаған өмірден, оқылған ертегі, әңгімелерден және т.б. алған білімдерін пайдалануға үйретеді. Екі жасар балалардың ойынын ұйымдастыруда «балаларды бір-біріне кедергі келтірмей, шын көңілмен қатар бірлесіп ойнауға тәрбиелеу», яғни бірлесіп ойнау дағдысын дамыту. Осыған байланысты әр баланы достық, жолдастық қатынасқа, ойыншығын тартып алмауға, құрастырылған ойынды бұзбауға тәрбиелеу керек.

Мектепке дейінгі тәрбие мен оқытудың үлгілік оқу бағдарламасының мазмұнына сәйкес кіші топ – 2 жастағы балалар меңгере алу тиіс дағдылар.

Қимылды ойындар бойынша балаларды ересектермен бірге қимылдары жеңіл, мазмұны қарапайым қимылды ойындар ойнауға ынталандыру. Балалардың ойынға қызығушылығын дамытуға ықпал ете отырып, негізгі қимылдарды (жүру, жүгіру, лақтыру, домалату) жетілдіру. Қимылдарды үйлесімді орындауға, кейбір кейіпкерлердің қарапайым әрекеттерін жеткізе білуге үйрету (қоян сияқты секіру; аю сияқты қорбаңдап жүру).

Дербес қимыл белсенділігі бойынша ересектің бақылауымен ойын әрекеттерін (спорттық, би) орындауға, қимыл белсенділігіне жағымды эмоция білдіруге, бұрын меңгерген қимылдарды өз бетінше орындауға ықылас танытуға баулу.

Қағазды қолданудың қарапайым әдістерін (ұсақтау, жырту, бүктеу) біледі; бейнелерді фланелеграфта (сызықтарда, шаршыда), қағаз бетіне қояды және құрастырады; фланелеграфта қарапайым композицияларды орналастырады және құрастырады;

симметриялық пішіндерді, ою-өрнектерді орналастырады; құрылыс материалдарынан және конструкторлардың ірі бөлшектерінен құрастыра алады; қарапайым құрылысты үлгі бойынша құрастырады; құрылыс материалдарын (текшелер, кірпіштер) ажырата алады; тұрғызылған қарапайым құрылыстарды атайды және ойыншықтарды қолдана отырып, олармен ойнайды; өз бетінше құрастыруға тырысады; қорапқа құрылыс бөлшектерін жинастырады; табиғи материалдармен (құм, су, тас) ойнайды.

Құрастыру бойынша балаларды ойын барысында үстел үсті және еден үсті құрылыс материалдарымен (текшелер, кірпіштер, үш қырлы призма, пластина, цилиндр), жазықтықтағы құрылыстың орналасу нұсқаларымен таныстыру. Қарапайым құрылысты үлгі бойынша, ересектің көмегімен, өз бетінше құрастыру, кеңістік қатынастарды түсіну, құрылыс масштабына сәйкес сюжеттік ойыншықтарды, табиғи материалдарды (құм, су, тас) қолданып, ойнауға мүмкіндік беру. Тұрғызылған қарапайым құрылыстарды атау, қорапқа құрылыс бөлшектерін ұқыптылықпен жинау. Құрдастарымен бірге құрастыруға баулу, олармен ойнау, қарапайым құрастыру дағдыларын бекіту: үстіне, жанына қою.

Ортаңғы топ – 3 жастағы балалар ойындарын ұйымдастыру. Үш жаста балалардың қалыптасқан біліктері мен дағдыларын бекітуге және жетілдіруге бағытталған ойындарға назар аудару керек. Басшылық ету ерекшеліктері: Педагог ойынға қатысуы, барлық балаларды ойынға тартуы, біртіндеп балаларды құрдастарының әрекеттерін бақылауға және сөздерін түсінуге үйретуі, яғни ойын процесіне толықтай басшылық етуі тиіс. Балаларда тәжірибе жинақталуына қарай педагог ойынды бақылайды, бірақ мәселелер туындаған кезде ол ойынға қайта қосылады. Ойын ережелерін педагог ойынның алдында түсіндіреді және қажет болса әрекеттерді көрсетеді, педагог балаларға теріс қылықтары үшін ескерту жасауы және ережелердің орындалуын мұқият қадағалауы тиіс. Ойын барысында педагог жетекші және проблемалық сипаттағы сұрақтар қояды, кеңес береді, балаларды ынталандырады, балалардың жеке ерекшеліктерін ескере отырып, ойын әрекеттерін бағалай алады.

Үш жастағы балаларға «басқалармен қатар және бірдей ойнай білу, жаңа пайда болған ойнаушылар топтарын қолдап, нығайту, ойын барысында белгіленген ережелерді орындауға үйрету» ұсынылады. Балалар сюжетті-рөлдік ойындарды (сюжет құрып, ойын әрекеті арқылы оны іске асырады, рөлдік тәртіп ережелерін орындап, ойнауға жағдай жасайды) өз бетінше ойнайды. Ортаңғы топта қарапайым сюжетті ойынды өздеріне құрастырғызу қажет. Алғашында бұрыннан белгілі екі-үш жай сюжетті алып, оларды біріктіруге болады, мысалы, қуыршақты шомылдыру және оны ұйықтату; түскі тамақты дайындау; қуыршақты тамақтандыру, онымен серуендеу.

Ортаңғы топ – 3 жастағы балалардың ережесі бар ойындары. Педагогтің көмегімен бала ойын тапсырмасын қабылдауға, әрекеттерді белгілі бір ретпен орындауға, белгі бойынша әрекетті бастауға, үлгі бойынша және ойынның міндетіне сәйкес әрекет етуге, қарапайым сызбаларды түсінуге (ойын кейіпкерін ойын алаңында көрсеткілердің бағытына сәйкес жүргізуге), шынайы заттарды геометриялық пішіндермен алмастыруға және т. б. үйренеді. «Лото», «Домино» және т.б. ережелері бар үстел үсті ойындарында ойын әрекеттерін орындау дағдыларын қалыптастыру, балалардың қимылдарын және ұсақ моторикасын дамытуға арналған ойындарды енгізу («Түйілген орамал», «Хан алшы» т. б.).

Мектепке дейінгі тәрбие мен оқытудың үлгілік оқу бағдарламасының мазмұнына сәйкес ортаңғы топ – 3 жастағы балалар меңгере алуы тиіс дағдылар.

Қимылды ойындар бойынша: қимылды ойындарға баулу, балаларды қарапайым ережелерді сақтауға, қимылдарды үйлестіруге, кеңістікті бағдарлауға, «жүгір», «ұста», «тұр» белгілеріне сәйкес әрекет етуге үйрету, қимыл түрлерін өзгерте отырып, ойындарға күрделі ережелерді енгізу. Қимылды ойындарды ойнату. Дербес қимыл белсенділігі бойынша қимылдарды орындауда балалардың дербестігін, белсенділігі мен шығармашылығын дамыту. Арбалар, автомобильдер, велосипедтер, доптар, шарлармен өз бетінше ойнауға ынталандыру. Өрмелеу, еңбектеу дағдыларын, ептілікті, жылдамдықты дамыту, қимылдарды мәнерлі орындауға баулу.

Дидактикалық және дамытушы ойындарды, жаттығуларды қолдану арқылы сөздік қорды байыту. Балалардың сөздік қорын ойындар мен ойын жаттығулары арқылы кеңейту, сөздік қорды заттардың сапасы мен қасиеттерін білдіретін, заттарды жалпы (ойыншықтар, киім, аяқ киім, ыдыс, жиһаз) және ерекше белгілері бойынша жалпылаушы сөздермен байыту, қарама-қарсы мағынадағы сөздерді – антонимдерді енгізу.

Балаларға тұсау кесу дәстүрімен таныстыру арқылы олардың алғашқы қадамы ересектерді қуанышқа бөлейтінін жеткізу және оларды ересектердің жақсы көретінін білдіру, дәстүрге байланысты балалармен ән айту, би билету, жұмбақ шешкізу, жаңылтпаш, санамақ айтқызу, сөздік қорларын жаңа сөздермен байыту.

Суреттерді, заттарды қарастыруда, тірі және өлі табиғат нысандарын бақылау кезінде, шығармаларды тыңдағаннан, мультфильмдер, ертегілер көргеннен кейін балаларды алған әсерлерімен бөлісуге, өз ойын айтуға үйрету. Ересектердің сөзін тыңдау және түсіну, сөйлеу әдебінің тиісті формаларын дұрыс қолдану, ересектермен диалог құру, берілген сұрақтарды тыңдау және толық жауап беру. Кейіпкерлерді сипаттау үшін дауыс ырғағының мәнерлі қарапайым тәсілдерін қолдану, таныс ертегілерді ойнауға және сахналауға ынталандыру, қызығушылығын ояту.

Құрастыру бойынша құрастыруды қызығушылықпен орындайды; құрастырылатын құрылысты қарапайым сызбаларға, суреттегі үлгісіне қарап, зерттейді; құрылыс бөліктерін ажыратады және атайды; әртүрлі түстегі және пішіндегі бөлшектерден қарапайым құрылыстар тұрғызады; ұжымдық құрылыс жасауға қатысады; өзі құраған құрылысымен ойнайды; ірі және ұсақ құрылыс материалдарынан, үлгі бойынша, ойдан құрастыра алады; ойнап болған соң құрылыс бөлшектерін жинайды. Балалардың құрастыруға қызығушылығын арттыру, конструкторлардың түрлерімен таныстыру. Құрастыру дағдыларын дамыту, негізгі құрылыс бөлшектерін: текшелер, кірпіштер, цилиндрлер, үшбұрыштар, призмаларды ажырата білуге, атауға және қолдануға үйрету, бұрын алынған дағдыларды: төсеу, бекіту, қою қолдана отырып, жаңа ғимараттар салу. Құрастырылатын құрылысты қарапайым сызбаларға, суреттегі үлгісіне қарап зерттеуге және кірпіштерді, тақтайшаларды тігінен қатарға орналастырып, бір-бірімен мықтап бекіту тәсілдерін қолданып, өз бетінше құрастыруға мүмкіндік беру, өзінің тұрғызған құрылысын талдауға баулу. Құрастырған құрылыспен сюжетті ойыншықтарды қолданып ойнату. Ұжымдық құрылыс жасауға баулу, алдын ала келісе отырып, құрылыс бөліктерін жеке дайындау, өздерінің құрастырған бұйымдарын біріктіре отырып, дайын болған құрылыспен бірге ойнату. Құрастыруда бөлшектерді орналастыру және кірпіштерді қалау, пластиналарды тік бағытта және көлденең орналастыру тәсілдерін қолдану, ірі және ұсақ құрылыс материалдарынан, үлгі бойынша, ойдан құрастыру. Ойнап болғаннан кейін бөлшектерді жинауға, қауіпсіздік техникасы ережелерін сақтауға, ұқыптылыққа баулу [4].

Мектепке дейінгі тәрбие мен оқытудың үлгілік оқу бағдарламасының мазмұнына сәйкес ересек топ – 4 жастағы балалар меңгере алу тиіс дағдылар.

Әртүрлі ұлттық қимылды ойындарға, жарыс сипатындағы ойындарға қызығушылыққа баулу; ойын барысында, спорт жабдықтарын қолдануда қауіпсіздікті сақтау. Қимылды ойындарға қызығушылықты дамыту. Таныс ойындарды ұйымдастыруда бастамашылдық, дербестік танытуға баулу. Ойындарда физикалық қасиеттерді (жылдамдық, күш, шыдамдылық, икемділік, ептілік) дамыту. Қимылды ойындарда жетекші рөлді орындауға үйрету, ойын ережелерін саналы түрде сақтауға баулу. Доптармен, секіргіштермен, құрсаулармен ойындарда балалардың белсенділігін дамыту.

Ынта мен шығармашылық таныта отырып, таныс қимылды ойындарды өз бетінше ұйымдастыруға мүмкіндік беру. Ұлттық қимылды ойындарды ойнату. Ырғақтық жаттығулар бойынша таныс, бұрын үйренген жаттығуларды және қимылдарды музыкамен сүйемелдеу арқылы орындау. Балаларды жарыс элементтері бар ойындар мен эстафеталық ойындарға қатысуға баулу.

Қимылды ойынның дамуына ықпал ететін әртүрлі құралдар мен спорттық жабдықтары бар ортаны құру. Балалардың құрдастарымен қимылды ойындарды өз бетінше ұйымдастыруына жағдай жасау, олардың жарыстар ұйымдастыруға деген белсенділігін қолдау. Балалардың дербес қимыл белсенділігін ұйымдастыруда, меңгерген қимыл дағдыларын жетілдіру үшін серуен өткізілетін орынды жабдықтау, ойын алаңында балалардың жүруіне арналған кедергі жолдар жасау. Қыс мезгілінде мұзды жолдармен сырғанауға, шаңғымен жүруге, хоккей ойындарына, шанамен сырғанауға, ал көктем, жаз мезгілдерінде велосипед тебуге, футбол, бадминтон, баскетбол ойындарына жағдай жасау.

Дербес қимыл белсенділігі бойынша балалардың доптармен, қозғалатын ойыншықтармен, құрсаулармен ойындарын қолдау, дене шынықтыру құралдарын, спорттық және қимылды ойындарға арналған атрибуттарды пайдалануға ынталандыру. Балаларды педагогпен бірге жаттығуларды орындауға, қимылды ойындарға қатысуға тарту. Балалардың жас және жеке ерекшеліктерін ескере отырып, ағзаға түсетін салмақты реттеу. Ауа-райының жағдайларын ескеріп, таза ауада балалардың қимылдарды орындауы үшін жағдайлар жасау.

Құрастыру бойынша құрылыс бөлшектерін ажыратады және атайды, оларды құрылымдық қасиеттерін ескере отырып пайдаланады; заттарды өз бетінше сапасы, көлемі мен пішіні бойынша таңдайды; құрастырылған құрылыс бөлшектерінің кеңістікте орналасуын айқындайды; дайын құрылыспен түрлі ойындар ойнайды; өз бетінше ойдан құрастырады; қағаз парағын түрлендіреді; бөлшектерді өзара желімдеп, композиция құрастырады; «оригами» үлгісі бойынша қарапайым пішіндер құрастырады; қазақ халқының табиғи материалдардан жасалған бұйымдарымен, тұрмыстық заттарын, олардың қандай материалдан жасалғанын біледі; табиғи және қалдық заттардан құрастырады; заттарды өз бетінше таңдап, ойдан композиция құрастырады; құрастыруда шығармашылық танытады [5].

Құрастыру бойынша құрылыс материалдарынан, «лего» конструкторлардан құрастыру. Орналастыру тәсілдерін қолдана отырып, пластиналарды тігінен және кірпіштерді, бөлшектерді көлденеңінен орналастыру, құрастыруға қолданған құрылыс бөлшектерін ажырату (текше, пластина, кірпіш, блок) және атау, оларды сапасы, көлемі мен пішіні бойынша таңдау, өз бетінше ойдан құрастыруға мүмкіндік беру, құрастырылған құрылыс бөлшектерінің кеңістікте орналасуын айқындау. Дайын құрылыспен түрлі ойындар ойнауға ынталандыру. Құрылыс бөлшектеріне ұқыптылықпен қарау, ойнап болған соң оларды жинау және орнына қою, құрастыру барысында қауіпсіздік ережелерін сақтау. Ұжымдық құрастыруға қызығушылықты ояту, құрылыс жобасын бірлесіп ойластыру, құрдастар арасында міндеттерді бөлісу, түрлі құрылымдық тәсілдерді қолдану, командамен бірге нәтижеге қол жеткізу, дайын құрылысты талдау.

Қағаздан құрастыруға үйрету: қағаздың парағын ортасынан бүктеп, шиыршықтап, көлемді пішіндерге, орамдарға, ілмекке айналдыра білу, бұрыштарын және қырларын біріктіру, желімдеу, бөлшектерді өзара желімдеп, композиция құрастыру, "оригами" үлгісі бойынша қарапайым пішіндер құрастыру.

Табиғи, қалдық материалдардан құрастыру. Қазақ халқының табиғи материалдардан жасалған бұйымдарымен (ер-тұрман, киіз үйдің жабдықтары, әшекей бұйымдары), тұрмыстық заттарымен (күбі, мес, келі, тостаған, ожау, астау, диірмен) таныстыру, олардың қандай материалдан жасалғанын зерттеу. Табиғи (мақта, жүн, жіп, асық, қағаз, тері, кенеп, мата, дәннің түрлері) және қалдық (қақпақтың түрлері, пластик, қораптар, кір қыстырғыштар) заттардан құрастыру. Табиғи материалдардан түрлі композиция жасауға ынталандыру. Шығармашылық қиялды дамыту, көрнекілікке сүйене отырып және құрастыратын материалдарды өз бетінше таңдап, ойдан құрастыруға мүмкіндік беру. Ұқыптылыққа тәрбиелеу. Қауіпсіздік ережелерін сақтау.

Ересек топ – 4 жастағы балалардың түрлі ойындары:

Шынымен ойындар. «Әлемдегі түрлі түстер» (айналаға түрлі түсті шынылар арқылы қарау). «Жұмбақ суреттер» (түрлі түсті шынылар арқылы түрлі түсті суреттерді қарау және

бақылау: суреттегі қандай бейнелер көзге көрінбейді). «Бәрін көреміз, білеміз» (заттарды, кішкентай суреттерді, белгілерді, өрнектерді үлкейткіш шыны арқылы қарау).

Дыбыстармен ойындар. «Сылдырмақтар» (эртүрлі материалдардан жасалған қандай заттар қораптардың ішінде сылдырлайды). «Сыңғырлайтын бөтелкелер» (су, құм салынған немесе бос бөтелкелерді балғамен соқса, оның қандай дыбыс шығаратынын байқау). «Не судырлайды, не тарсылдайды» (көзді жұмып, эртүрлі дыбыстарды табу: қағаздың жырттылуы немесе умаждалуы, құм себу, су құю және т.б.). Ұсақ моториканы, зейінді, қиялды дамыту үшін саусақ ойындарын ойнау. Көңілді ойындарды, фольклорлық және халық ойындарын қолдана отырып, балаларды әлеуметтік-коммуникативтік тұрғыдан дамыту. Ұжымдық ойындарда қимылдарды бірге орындау арқылы құрдастарымен достық қарым-қатынасқа ынталандыру, көңіл-күйді көтеру. Сонымен қатар, балаларға әрекеттерін бір-бірінің әрекеттерімен үйлестіруді және қимылдарды орындауда кеңістіктікте бағдарлауды үйрету.

Ережелері бар ойындар. Ойынның шартын орындауда немесе таныс ойында өз бетінше ереже ұсынуды үйрету. Өз бетінше немесе педагогтің көмегімен ережелерге сәйкес әрекет ету, нәтижеге жетуге ұмтылу, оны ойын тапсырмасына сәйкес бақылау. Үстел үсті ойындарының ережелерін меңгеру: құрдастарымен бірігу, қарапайым сызба бойынша кезекпен әрекет ету және т.б. Педагогпен бірлескен ойындарда ойынның барысын түсіндіру, қалай дұрыс әрекет ету керектігін айту, ойынның нәтижесіне қол жеткізгенін немесе қол жеткізбегенін айту. Алынған нәтиженің талаптарға толық сәйкес келмейтінін өз бетінше байқауға баулу. Құрдастарына ойынның барысын түсіндіруге ұмтылу: ойында жеңілген құрдастарын келемеждемеу (мазақтамау). Бала ережелері бар ойындарды және ойынның жалпы шартын меңгереді: ойыншылардың тең дәрежеде ойнауы; ойыншылардың біреуінің жеңісімен аяқталатын ойын; жеңімпазды анықтау және ойынды қайта бастау («Мен жеңдім», «Кім жеңді, сол ойынды бастайды» және т.б.). Балаларға жеңімпазды белгіленген ережелер бойынша анықтауды үйрету («Кім бірінші...», «Кім ... көп жинады», «Кімде ... көп»). Ойын барысында ережелердің дұрыс орындалуы бақыланады, даулы жағдайлар талқыланады. Ойынға қатысушылардың құрамы 4 тен 6 адамға дейін артуы мүмкін (ойынның шартына сәйкес). Ойлау қабілеттерін дамытатын ойындар (дойбы, шахмат, домино және т.б.).

Баланың қимылдары мен ұсақ моторикасын дамытуға арналған ойындар («Мысық пен тышқан», «Ақсерек, көксерек», «Кім жылдам», т.б.). Осы жаста бала нәтижеге қол жеткізуге талпынады, өз әрекеттерінің нәтижелерін өзгелердің нәтижелерімен салыстырады.

Мектепке дейінгі тәрбие мен оқытудың үлгілік оқу бағдарламасының мазмұнына сәйкес мектепалды топ – 5 жастағы балалар меңгере алуы тиіс дағдылар.

Спорттық ойындар: баскетбол элементтері: кеуде тұсынан екі қолымен допты бір-біріне лақтыру, допты оң және сол қолмен алып жүруге жаттықтыру. Бадминтон: воланды ракеткамен белгілі бір жаққа бағыттай отырып лақтыру. Футбол элементтері: берілген бағытқа допты оң және сол аяқпен тебу, допты заттарды айналдыра жүргізу, допты қақпаға тебу, допты бірнеше рет аяқпен қабырғаға тебу. Хоккей элементтері: берілген бағытта қақпаға хоккей таяқпен шайбаны сырғанату, оны қақпаға кіргізу.

Қимылды ойындар бойынша ынта мен шығармашылық таныта отырып, таныс қимылды ойындарды өз бетінше ұйымдастыруға мүмкіндік беру. Ұлттық қимылды ойындарды ойнату. Балаларды жарыс элементтері бар ойындар мен эстафеталық ойындарға қатысуға баулу. Қимылды ойынның дамуына ықпал ететін эртүрлі құралдар мен спорттық жабдықтары бар ортаны құру. Балалардың құрдастарымен қимылды ойындарды өз бетінше ұйымдастыруына жағдай жасау, олардың жарыстар ұйымдастыруға деген белсенділігін қолдау. Балалардың дербес қимыл белсенділігін ұйымдастыруда, меңгерген қимыл дағдыларын жетілдіру үшін серуен өткізілетін орынды жабдықтау, ойын алаңында балалардың жүруіне арналған кедергі жолдар жасау. Қыс мезгілінде мұзды жолдармен сырғанауға, шаңғымен жүруге, хоккей ойындарына, шанамен сырғанауға, ал көктем, жаз мезгілдерінде велосипед тебуге, футбол, бадминтон, баскетбол ойындарына жағдай жасау.

Құрастыру бойынша: ұсынылған тақырыпқа, өз бетінше ойдан құрастырады; құрдастарымен бірлесіп, шығармашылықпен құрастырады; өзінің құрастырған құрылысын талдау арқылы тиімді конструктивті шешімдерді табады, оларды құрастыруда қолданады; бейнені кескіні бойынша қияды; қалдық және табиғи материалдан құрастырады; көрнекілікке сүйене отырып, елестетуі, ойлауы бойынша қолдан бұйымдар жасайды; қазақ халқының табиғи материалдардан жасалған бұйымдарын, киіз үйдің жасауларын, тұрмыстық заттарын, ыдыстарын таниды, олардың қандай материалдан жасалғанын ажыратады; ойынға қажетті құрылысты бірлесіп ойдан құрастырады, жұмысты бірге келісіп орындайды, дайын құрылыспен ойнайды; ұжыммен бірге жұмыс істейді; жазық қағаз пішіндерді көлемді пішіндерге өзгертеді; жұмыс орнында қауіпсіздік ережелерін сақтайды.

Құрастыру бойынша құрылыс материалдарынан, конструктор бөлшектерінен құрастыру: ауызша сипаттау бойынша ұсынылған тақырыпқа, өз бетінше ойдан құрастыруға, құрдастарымен бірлесіп, шығармашылықпен құрастыруға баулу. Құрастырылған құрылысы мен құрылыстың шынайы бейнесі арасында байланыс орнату. Қағаздан құрастыру бойынша қағаз цилиндрлерден қазақ халқының ұлттық бас киімдерін (тақия, сәукеле, кимешек) және ыдыстарын құрастыру, оларды жіппен, ою-өрнектермен безендіру. Пішіндердің түрлі қалыптарын бере білуді, оларды күрделі емес композицияларға біріктіруді қалыптастыру. Өзінің құрастырған құрылысын талдау арқылы тиімді конструктивті шешімдерді табу, оларды құрастыруда қолдану. Дербестікті, шығармашылықты, бастаманы қолдау. Ұжыммен сюжетті құрастыруға баулу. Шығармашылық ойлауды және қиялды дамыту. Қағаздан құрастыру әдістерін қолданып, жазық материалды көлемді пішінге өзгерте білуді бекіту. Дайын үлгілермен және қарапайым сызба бойынша жұмыс істеу, бейнені кескіні бойынша қию үшін қайшыны қолдану. Табиғи, қалдық материалдардан құрастыру. Табиғи материалдарды дұрыс пайдалануға үйрету. Табиғи және қалдық материалдармен жұмыс жасау кезінде өзінің әрекетін жоспарлау дағдыларын жетілдіру, дербестік пен шығармашылық танытып, мақсатты түрде жұмыс жасай білу. Шығармашылық қиялды дамыту, көрнекілікке сүйене отырып, елестетуі, ойлауы бойынша қолдан бұйымдар жасай білу. Табиғи (ағаш, мақта, жүн, жіп, асық, қағаз, тері, кенеп, мата, дәннің түрлері) және қалдық заттардан құрастыруға баулу. Қазақ халқының табиғи материалдардан жасалған бұйымдарымен, киіз үйдің жасауларымен, тұрмыстық заттарымен, ыдыстарымен таныстыру, олардың қандай материалдан жасалғанын зерттеу. Ойынға қажетті құрылысты бірлесіп ойдан құрастыруға, алдағы жұмысты бірге жоспарлауға, бір-бірімен келісіп орындауға, дайын құрылыспен ойнауға мүмкіндік беру [4].

Мектепалды топ – 5 жастағы балалардың түрлі ойындары.

Үлкейткіш шыны немесе микроскоппен ойындар: әртүрлі заттарды, материалдарды қарау. «Түрлі-түсті әлем» (айналаны түрлі-түсті әйнектер арқылы қарау және т.б.).

Ережелері бар ойындар. Сызба, модель, жоспар, шартты белгілер бойынша бағдарлауға байланысты ойындар («Үйге апаратын жол»; «Сызба бойынша қазынаны табу»). Халық ойындары («Бағбан», «Бояулар»).

Ұлттық ойындар («Түйілген орамал», «Асық ату», «Теңге ілу», «Арқан тартыс» т.б.).

Лото ойындары. Зияткерлік, дамытушы ойындар (лабиринттер, тапқырлар, «Геокопт», «Танграм», «Колумб жұмыртқасы», «Математикалық планшет»).

Балалардың ойын тапсырмасын саналы түрде қабылдай білуі, ережелерге сәйкес ойын әрекеттерін орындауы, дұрыс нәтижеге қол жеткізуі. Ойында келісіп әрекет ету қажеттілігін түсіну, әрекеттердің ретін сақтау, шыдамдылық таныту. Өз әрекеттерін және өзге ойыншылардың әрекеттерін бақылау, қателерді түзету. Шешім табуда табандылық таныту, нәтиженің дұрыс екенін көре білу. Ойын шартын құрдастарына түсіндіру. Ережелері бар бірнеше ойындарды білу және оларды ұйымдастыру. Ойындарда жаңа ережелерді ойлап табуда бастама таныту, жаңа ойын әрекеттері арқылы ойындардың мазмұнын түрлендіруге ұмтылу.

Мектепалды тобынан бала үстел үсті ойындарын ойнау, түрлі суреттерді қарап, суретті ойындардағы тапсырмаларды орындау, құрастыру мен мүсіндеу сияқты келешек балаға қажетті әрекет түрлерімен айналысуға деген қызығушылықпен шығуы қажет.

Балалардың басты іс-әрекеттерінің бірі – ойын болғандықтан, мектепке дейінгі ұйымда ойындарды әрдайым түрлендіріп қолдану маңызды. Тәрбие мен білім негізі мектепке дейінгі ұйымда басталатындықтан, балалардың білімді, білікті болуында ойынның алатын орны маңызды болып табылады.

ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ:

1. Мектепке дейінгі тәрбиелеу мен оқытуды дамыту моделі. Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2021 жылғы 15 наурыздағы № 137 қаулысы.
2. Түрлі жас топтарында ойындарды ұйымдастыру және басшылық ету әдістемесі бойынша әдістемелік ұсынымдар. Қ.Р. Оқу-ағарту министрлігі, Балаларды ерте дамыту институты.– Астана, 2022.
3. Мектепке дейінгі тәрбие мен оқытудың үлгілік оқу бағдарламасына нұсқаулық. Қазақстан Республикасы Оқу-ағарту министрлігі, Балаларды ерте дамыту институты. – Астана, 2022.
4. Мектепке дейінгі тәрбие мен оқытудың үлгілік оқу бағдарламасы. Қазақстан Республикасының Оқу-ағарту министрі 2022 жылғы 14 қазандағы № 422 бұйрығы.
5. Жиенбаева С.Н., Бекмағамбетова Р.К., Сыздықбаева А.Ж., Бөлшекбаева Ә.И. Мектепке дейінгі педагогика. Оқу құралы. – Алматы, 2019.